

ASPECTOS ANATÔMICOS E CLÍNICOS DO RADIX ENTOMOLARIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11435474

RIBEIRO, Igor; SOUSA, Luiza Araújo; OLIVEIRA, Mariana Lourenço; PARDINI, Daniel Sousa; TONELLI, Stephanie Quadros; Orientador: Prof. Daniel Sousa Pardini; Coorientador(a): Prof (a). Stephanie Quadros Tonelli.

RESUMO

Introdução: Radix Entomolaris (RE) é uma raiz supranumerária localizada em posição distolingual, normalmente menor e mais curvada nos primeiros molares inferiores. Sua etiologia não é clara, mas apresenta uma frequência significativa. Metodologia: Os autores selecionaram dez artigos na íntegra para discussão e compreender as principais implicações das características da anatomia, diagnóstico e tratamento diante da complexidade do Radix entomolaris nos molares inferiores. Resultado: O sucesso do tratamento endodôntico, consiste na completa limpeza e modelagem dos sistemas de canais radiculares, assim como obturação tridimensional e selamento coronário adequado, muitas vezes complementado pela tecnologia, como a Tomografia Computadorizada que determina como padrão ouro na identificação do radix. Esta variação não aponta preferência de gênero, idade, posicionamento de lado

mandibular, em contrapartida, o número de cúspides do molar inferior pode haver presença de raiz extra. E que requer adaptações para o tratamento. Conclusão: A identificação precisa da anatomia radicular, incluindo a presença de Raízes Entomolaris, é fundamental para que o profissional esteja proficiente das possíveis variações, a realização da correta conduta assim consequentemente para o sucesso endodôntico minimizando possíveis complicações.

Palavras-chaves: radix entomolaris; molar inferior; tratamento endodôntico; diagnóstico.

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento da anatomia dentária, incluindo formas variantes, é determinante para o sucesso do tratamento endodôntico. Diante disso, a terapia endodôntica depende da completa limpeza e modelagem dos sistemas de canais radiculares, obturação tridimensional e selamento coronário adequado (PINHEIRO et al., 2022; MENDES et al., 2017).

Carabelli (CARABELLI, 1844) descreveu pela primeira vez na literatura, a presença de uma raiz adicional lingual dos molares inferiores denominada Radix Entomolaris (RE).

Tradicionalmente, a forma mais comum de um primeiro molar inferior tem sido descrita resumidamente como um dente com duas raízes, com dois canais na raiz mesial e um ou dois canais na raiz distal (JAVED et al., 2023). A principal variante é a presença de uma terceira raiz acessória na face lingual do dente, denominada radix entomolaris, que se trata de uma raiz extranumerária. Essa raiz, por sua vez, consta menor do que as raízes mesial e distal, pode ser separada ou parcialmente fundida com as outras raízes e tem uma curvatura severa na maioria dos casos (BETANCOURT et al., 2022). Ainda assim, existe uma classificação do radix dividida em três tipos diferentes mencionadas por (PIAI, 2021; MOOR, 2004), sendo a classificação Tipo 1: uma raiz reta; Tipo 2: apresentando curva no terço coronal e reta a partir de então; e Tipo 3: uma curva inicial no terço

coronal do canal radicular e uma segunda curva começando no meio e continuando até o terço apical.

Clinicamente, o exame radiográfico é considerado um procedimento indispensável para a avaliação e identificação do RE. Embora a radiografia seja uma representação de imagem bidimensional de um elemento tridimensional, a alteração da angulação do feixe pode fornecer informações adicionais e também pode-se lançar mão de uma tomografia para um exame mais detalhado. Dentro dessa sistemática, o radix pode ser identificado através de um diagnóstico criterioso, é realizado a partir radiografias periapicais as quais devem ser feitas em diferentes ângulos ou por uma tomografia para uma adequada interpretação, o que irá ajudar a identificar a dimensão da câmara pulpar e a anatomia radicular (WANG et al., 2011).

Em 2011, (WANG et al., 2011), classificaram radiograficamente o RE em três tipos e determinaram a melhor angulação do feixe horizontal do raio X para diagnóstico do RE. Os três tipos de características radiográficas típicas em radiografias ortorradiais são: Tipo I (visualização do RE entre as raízes mesial e distal), Tipo II (RE um pouco atrás da raiz distal) e Tipo III (não visualização do RE, pois este se encontra atrás da raiz distal). Radiografias com ângulo horizontal mesial de 25 graus adicionais são essenciais para a identificação pré-operatória e avaliação do RE, especialmente os tipos II e III.

Em contra partida, a sondagem periodontal também pode facilitar a identificação do radix, assim como lupas para magnificação de imagem, microscópios odontológicos, câmara intraoral, outro método relevante é realizar a coloração do assoalho da câmara pulpar com azul metileno a 1% e o efeito borbulhante do hipoclorito de sódio quando em contato com restos pulpares do canal disto-lingual (GIRELLI et al., 2022).

Essa variação anatômica dos molares inferiores são condições clinicamente relevantes, que quando não identificadas aumentam a

chance de incapacidade no tratamento endodôntico, pois irá resultar na permanência de material microbiano no conduto radicular. Diante disso, o profissional deve se atentar a fatores indicativos da presença do RE, como cúspide extra, convexidade cervical, proeminência do lobo distolingual, variação morfológica, podendo assim representar problemas endodônticos.

Conseqüentemente, para atingir um tratamento endodôntico eficaz, o cirurgião- dentista deve apresentar um conhecimento profundo sobre a anatomia dos canais radiculares, assim como suas diversidades anatômicas, devendo apresentar clareza sobre sua prevalência, morfologia, configuração do canal, diagnóstico e abordagem clínica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O primeiro molar inferior permanente é considerado na literatura o dente que assume a maior parte da força de mordida máxima, desempenhando uma função mastigatória significativa para a saúde e a eficiência do sistema estomatognático. Por conseguinte, isso ocorre porque os primeiros molares inferiores são os primeiros dentes permanentes a erupcionarem na boca, geralmente por volta dos 6 anos de idade (KANTILIERAK et al., 2019). Além disso, este grupo de dentes têm um grande número de fossas e fissuras na superfície oclusal, demonstram um efeito de autolimpeza deficiente. Portanto, os primeiros molares inferiores têm alto risco de lesão cariosa, sendo o elemento dentário mais propenso a ser submetido a um tratamento endodôntico.

Tradicionalmente, a morfologia de acordo com a literatura, fala que o primeiro molar inferior tem sido descrito resumidamente como um dente com duas raízes principais, uma raiz mesial e uma raiz distal. Além disso, com dois ou três canais: um na raiz mesial, que geralmente são mais curvos, e um ou dois canais na raiz distal, frequentemente mais largo e mais reto. Entretanto, sofre diversas variações em sua anatomia, podendo ser encontrada raízes extras. Por exemplo, a presença de uma terceira raiz

é conhecida como radix entomolaris, localizada na raiz distal do lado lingual, citada pela primeira vez em 1844 por Carabelli (CARABELLI, 1844).

A raiz extra, denominada radix entomolaris, pode ser encontrada em molares inferiores, tanto nos primeiros e segundos, apesar da literatura relatar uma maior prevalência em primeiros molares (MENDES, 2018). Além disso, os primeiros e segundos molares mandibulares exibem uma morfologia de raiz dupla. Por exemplo, o primeiro molar pode apresentar cerca de 0% a 2,6% de chances de exibir uma raiz supranumerária, enquanto que o segundo molar possui uma prevalência de 1,8% a 2,7% (PINHEIRO et al., 2022).

O canal extra na raiz distal é a variação anatômica mais comum encontrada nos molares inferiores, com uma prevalência de 25,5%. Quando realizada uma abertura coronária de boa qualidade, são facilmente localizados a partir da observação do assoalho da câmara pulpar. Normalmente, a entrada do canal distal encontra-se centralizada entre as paredes vestibular e lingual: logo, se estiver localizada mais para lingual ou vestibular, a existência de outro canal radicular é altamente provável (MENDES, 2018; VERTUCCI, 1984). Os autores (KANTILIERAKI et al., 2019; TAHA et al., 2024) ressaltam que para o acesso coronário na cavidade do elemento dentário realizar uma extensão para distolingual, uma modificação prática na técnica endodôntica em resposta à presença do RE. Enquanto a abertura coronária de um molar inferior geralmente segue uma forma triangular, a presença de um canal ou raiz extra, demanda uma adaptação para uma abertura coronária de forma quadrangular ou trapezoidal.

No exame radiográfico, os canais radiculares nem sempre são claramente visíveis, especialmente na região apical (terço apical) dos dentes, pois essa região tende a ser mais complexo em termos de anatomia radicular, incluindo a sobreposição de estruturas adjacentes. Além disso, (PINHEIRO et al., 2022) destaca que há a limitação da radiografia bidimensional em fornecer uma representação totalmente precisa da estrutura

tridimensional dos dentes e dos tecidos circundantes. Essas sobreposições e distorções podem tornar difícil para o cirurgião – dentista interpretar completamente a imagem radiográfica. Por conseguinte, podem requerer técnicas adicionais, como radiografias com a técnica de Clark. Por outro lado, outros métodos, como CBTC, microscópio e lupas odontológicas, são ferramentas valiosas na odontologia para um diagnóstico preciso e uma melhor conduta dos profissionais, aumentando a segurança e eficácia dos procedimentos endodônticos.

O insucesso endodôntico pode estar associado à persistência de infecção devido a um canal perdido ou à eliminação ineficiente de microrganismos e restos de polpa necrótica durante a instrumentação química mecânica. Aprofundando a reflexão, (FILPO-PÉREZ et al., 2014) menciona que 58,66% das falhas foram atribuídas à incompleta obturação do canal. A segunda maior causa de falha foi a perfuração radicular, representando 9,61% dos casos. Constando assim, as duas maiores causas de fracasso são a obturação incompleta e imperfeita instrumentação.

3.1 INTRODUÇÃO

A polpa dental [20] é um tecido conjuntivo frouxo, constituído de células, matriz extracelular, vasos sanguíneos e nervos. A espessura da dentina secundária aumenta com o passar dos anos, diminuindo o volume da polpa dental. No dente do adulto, a polpa se caracteriza por ser pobre em células, suprimentos sanguíneo, linfático e nervosos. As principais alterações patológicas que acometem a polpa e os tecidos perirradiculares são de natureza inflamatória e de etiologia infecciosa, sendo a inflamação a principal resposta da polpa e dos tecidos perirradiculares a uma gama variada de estímulos que causam injúria tecidual [20].

Diante disso [10], o sucesso do tratamento endodôntico consiste no conhecimento da anatomia radicular interna e externa, realizando uma completa instrumentação, limpeza e obturação correta dos canais

radiculares. Logo [21], devido a falta de conhecimento anatômico, erros de procedimento podem surgir, levando ao fracasso no tratamento. Os estudos descobriram que o número e a estrutura dos canais radiculares diferem entre os dentes. Somando isso, os molares, por sua vez, apresentam grande complexidade anatômica e por isso inúmeros estudos foram feitos para aumentar o conhecimento sobre eles [21]. Diante disso, molares inferiores apresentam duas raízes, mesial e distal, e três canais radiculares, denominados méso-vestibular, méso-lingual e distal, mas podem ainda apresentar raízes fusionadas ou extras (radix), istmos e canais extras, tanto na mesial (canal méso-mesial) quanto na distal. [21].

Desta forma, uma terceira raiz adicional, mencionada pela primeira vez na literatura por Carabelli, com uma breve descrição sobre essa variação anatômica nos molares inferiores, é chamada de radix entomolaris [2]. Essa raiz adicional apresenta vários termos posicionais (raiz disto-lingual, raiz disto-lingual supranumerária, raiz extra disto-lingual, raiz distal adicional e raiz distal extra) quase substituíram completamente o termo mais comum 'RE' na literatura odontológica e antropológica recente [6]. Porém BLOK (1915), nomeou essa raiz de "praemolarica", pois considerava que seria uma manifestação de um terceiro pré-molar, por acreditar que essa raiz adicional só era encontrada em primeiros molares inferiores. Como também foi encontrada em segundos e terceiros molares inferiores, LENHOSSEK (1922), renomeou esta raiz como Radix Entomolaris [2].

O canal extra na raiz distal é a variação anatômica mais comum encontrada em molares inferiores, com uma prevalência de 25,5%, na qual pode se apresentar como radix entomolaris, quando localizada lingualmente, e radix paramolaris, quando localizada vestibularmente [2]. O RE ocorre nos primeiros, segundos e terceiros molares inferiores, sendo encontrado com menor frequência nos segundos molares inferiores [2]. Quando realizada uma abertura coronária de boa qualidade, são facilmente localizados a partir da observação do assoalho da câmara

pulpar. Esta raiz supranumerária está localizada em posição distolingual, normalmente menor e mais curvada nos primeiros molares inferiores, sendo que, a entrada do canal distal encontra-se centralizada entre as paredes vestibular e lingual, logo, se estiver localizada mais para lingual, ou vestibular, a existência de outro canal radicular é altamente provável [2].

A etiologia da RE ainda não está clara, mas diversos estudos demonstram que fatores genéticos, raciais e étnicos podem afetar a forma e a morfologia das raízes e dos canais radiculares dos molares [15]. Diante do mencionado, o RE varia de 3 a 5% nas populações africanas, caucasianas e indígenas e até 30% nas populações com características mongóis, como chineses, esquimós e americanos. Populações de países americanos como os Estados Unidos e o Brasil apresentam uma prevalência de 2,2% e 4,2%. Contudo, como a população brasileira é miscigenética, com ancestrais da Europa, África, indígenas, tribos e muitas outras etnias, acredita-se que a frequência de ER no território brasileiro pode ser maior do que em outros países [3].

A determinação da curvatura do canal radicular é um procedimento fundamental para o planejamento endodôntico, permitindo o planejamento preciso da instrumentação do canal radicular [15]. Para isso, a fim de evitar falhas em perceber a curvatura e os raios do canal antes do tratamento que podem levar a erros de preparação – zíperes apicais, perfurações, bloqueios do canal ou separação do instrumento – podendo deixar o canal despreparado e comprometer o resultado do tratamento, é lançado mão da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC).

Em síntese [15], para o sucesso do tratamento endodôntico de todos os canais do dente, o diagnóstico radiográfico desempenha um papel fundamental. O RE pode ser diagnosticado por radiografias periapicais com mudanças no feixe horizontal ou por TCFC. Apesar do seu uso generalizado, as radiografias periapicais produzem imagens limitadas, como as mudanças morfológicas, a densidade óssea, a volta dos ângulos

de raios-X e contraste que influenciam a interpretação. Contudo, por melhor que seja a radiografia e por mais conhecimento que o clínico tenha, ela reproduz uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional, resultando em sobreposição de estrutura sobrejacente. Para isso, a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) surgiu como uma ferramenta útil para auxiliar no diagnóstico de dentes com anatomias radiculares complexas, ajudando na identificação de estruturas anatômicas essenciais e na determinação do ângulo de curvatura do canal radicular que está relacionado à fratura do instrumento como o RE e, diante disso, a falta de informação pode interferir na condução de um diagnóstico preciso.

3.2 MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo compõe-se em uma revisão de literatura realizada no período de Janeiro a Junho de 2024 realizou-se uma busca nas bases de dados PubMed, BVS e Google Acadêmico, utilizando como descritores os seguintes descritores: radix entomolaris; estudos de prevalência; diagnóstico de radix, tratamento endodôntico; estudos clínicos, o que resultou em 90 artigos encontrados na base de dados PubMed, no Portal Regional da BVS foram encontrados 105 artigos e no Google Acadêmico foram encontrados 37 artigos, totalizando um total de 232 artigos.

Foram incluídos neste trabalho os artigos publicados entre 2020 a 2024, foram considerados artigos de revisão da literatura, revisão sistemática, estudos de relatos de caso, pesquisa *in vitro*, tanto na língua portuguesa e inglesa, sobre raízes extras em dentes permanentes e o qual abordasse sobre o diagnóstico do Radix Entomolaris, destacando a importância do conhecimento anatômico para a terapêutica endodôntica, sua definição, características morfológicas, prevalências e diagnóstico totalizando, assim, dez estudos. Foram excluídos 222 depois da leitura de seus resumos que não apresentavam informações condizentes com o objetivo deste estudo. (FIGURA 1)

Foram excluídos artigos em outros idiomas que não fosse o português e o inglês, que citasse outras variações anatômicas, que tratasse de Radix Entomolaris em dentes decíduos, artigos não sendo públicos, junto com os que foram classificados como estudos laboratoriais e que não tinham relação com o objetivo do presente estudo. Para a seleção dos artigos, o primeiro passo foi incluir os artigos utilizando as palavras chaves e cujos os títulos continham informações condizentes com os objetivos desta pesquisa, posteriormente esses artigos foram selecionados e fez-se a leitura dos resumos, para excluir os que não possuíam relações com este estudo.

Por fim, os artigos que foram selecionados nesta segunda etapa, foram lidos na íntegra, para que os autores pudessem compreender todas as suas particularidades e assim discuti-los. Finalizada a coleta dos dados, assim aplicados os critérios de inclusão e exclusão, os estudos que estavam dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, foram selecionados, e por fim foram analisados e discutidos.

FIGURA 1 – Fluxograma do processo de busca dos artigos científicos.

3.3 RESULTADO E DISCUSSÃO

TABELA 1: Etapas de busca e seleção de artigos em revisões sistemáticas da literatura.

AUTOR E ANO	TÍTULO	OBJETIVO	TIPO DO ESTUDO	RESULTADOS
PIAI,G.G (2021)	Principais características	O objetivo do presente	Revisão de literatura	Os dados de relevância

as e
prevalência
do radix
entomolaris:
revisão de
literatura

estudo é
somar
achados da
literatura e
descrever
resumidam
ente para o
clínico as
principais
característic
as e
prevalência
do radix
entomolaris
(RE).

clínica
encontrados
foram:
forma
trapezoidal
da abertura
coronária; 3
tipos de
curvatura;
necessidade
de variação
do feixe
horizontal
de raio x
para melhor
visualização
do RE ou
utilização de
TCFC;
diferentes
prevalências
em
diferentes
raças;
diferentes
compriment
os, formato
e localização
quando
comparados
com os
outros
canais de
molar

				inferior; presença do RE em segundo molar inferior porém é uma ocorrência rara; e dificuldades clínicas de localização e negociação.
Pinheiro et al., (2022)	Radix entomolaris: relato de caso clínico	O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de tratamento endodôntico de um terceiro molar inferior direito com periodontite apical crônica portador de RE.	Relato de caso clínico	O tratamento endodôntico deste RE obteve um resultado satisfatório após a confirmação da variação anatômica, o referido dente foi explorado com lima K-file #10 (Maillefer®), com movimento

				<p>reciprocante R25 (Reciproc®) utilizando como solução química auxiliar hipoclorito de sódio a 2,5% e obturado pela técnica de condensação lateral e neste caso, a variação anatômica só foi confirmada com o auxílio de TCFC.</p>
Girelli et al., (2022)	Radix entomolaris, uma variação anatômica dos molares inferiores: considerações	O objetivo do presente estudo foi descrever a morfologia interna e externa do RE, bem como	Revisão de literatura	O conhecimento dessas variações anatômicas, bem como das diretrizes clínicas para

	clínicamente relevantes.	avaliar a prevalência, a etiologia e o protocolo clínico dessa anatomia atípica.		o diagnóstico e o tratamento endodôntico do RE, pode minimizar os erros de procedimento durante o preparo do canal radicular e proporcionar uma abordagem clínica adaptada para os dentistas, culminando assim, no sucesso do tratamento endodôntico.
Qiao, X et al., (2020)	Prevalência do canal mesial médio e do radix entomolaris	O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência do canal	Estudo observacional transversal	Nossos resultados mostraram que a RE pode ser detectada

dos primeiros molares permanentes inferiores em uma população chinesa ocidental: um estudo tomográfico computadorizado de feixe cônico in vivo.

mesial médio (MMC) e do radix entomolaris (RE) nos primeiros molares permanentes inferiores em uma população chinesa ocidental usando tomografia computadorizada de feixe cônico.

em quase 1/4 da população chinesa ocidental, portanto RE requer atenção especial e avaliação cuidadosa no tratamento endodôntico. A prevalência de primeiros molares inferiores com três raízes foi maior no sexo masculino do que no feminino, enquanto a prevalência de primeiros molares inferiores com duas raízes foi maior no

				sexo feminino do que no masculino.
Strmšek L. et al., (2022)	Análise morfométrica de primeiros molares inferiores de três raízes em uma população eslovena: uma análise macroscópica e por CBCT.	Este estudo examinou a morfologia das raízes dos primeiros molares inferiores (PMIs) com radix entomolaris (RE), que apresenta desafios diagnósticos e terapêuticos para os clínicos.	Revisão de Literatura	A suposição tradicional de que o RE está localizado disto-lingualmente, variante mais prevalente dessa anatomia dos PMIs, o que tem implicações para o desenho do acesso endodôntico.
Rokni HA. et al., (2023)	Avaliação da Frequência e Anatomia de Radix Entomolaris e Paramolaris e Molares Inferiores	O presente estudo investigou as características anatômicas e as taxas de	Estudo retrospectivo	A prevalência de RE foi de 0,74% e paramolaris 54,54% dos casos. O estudo encontrou

por Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (CBCT) no Norte do Irã, 2020-2021: Um Estudo Retrospectivo

prevalência de radix entomolaris e paramolaris nos molares inferiores usando tomografia computadorizada de feixe cônico.

que a curvatura RE exibiu uma diferença estatisticamente significativa em comparação com a paramolaris. Não foi observada diferença estatisticamente significativa nos comprimentos médios das raízes de diferentes tipos de radix. De acordo com a classificação de Vertucci, todas as radix foram classificadas como tipo 1.

				A população investigada teve uma baixa incidência de RE. Não foi observada correlação entre gênero e comprimento das raízes devido ao RE.
Javed, M.Q et al., (2023)	Uma investigação baseada em tomografia computadorizada de feixe cônico da frequência e padrão da raiz entomolaris na população da Arábia Saudita	O objetivo deste estudo foi explorar a frequência e o padrão de distribuição da raiz entomolaris (RE) nos primeiros molares inferiores (MFMs) de uma subpopulação da Arábia Saudita	Estudos transversais	Determina a associação entre a prevalência de RE com o sexo, lado da mandíbula e faixa etária. RE é um achado incomum entre os primeiros molares inferiores da população saudita, sem

		<p>usando tomografias computadorizadas de tomografia computadorizada (TCFC).</p>		<p>qualquer predileção por gênero e quadrante.</p> <p>O conhecimento dos clínicos sobre a presença e o tipo de RE de Song pode contribuir para a melhoria dos resultados do tratamento endodôntico.</p>
<p>Aung NM,etal (2022)</p>	<p>Três Molares Inferiores Permanentes com Três Raízes: Uma Meta-Análise de Prevalência</p>	<p>Os objetivos foram: (I) Investigar a prevalência global a nível de dente de PMFMs de três raízes. (II) Estimular a</p>	<p>Estudo de Meta-Análise</p>	<p>72 estudos de 31 países foram selecionados para análises qualitativas e quantitativas. (26.302 pacientes) e</p>

prevalência global a nível de pacientes de PMFMs de três raízes. (III) Detectar a simetria bilateral global a nível de pacientes de PMFMs de três raízes.

9% dos PMFMs em todo o mundo demonstraram 3 raízes. Esses dentes foram encontrados em 10% da população mundial, mais de 45% dos quais revelaram simetria bilateral dessa anatomia. Dominância do lado direito e ausência de gênero foram observados. A prevalência global a nível de dente de RE e Radix Paramolaris

				foi de 12% e 0,1%, respectivamente.
Betancourt, Pablo et al., (2022)	Prevalência de raiz entomolaris em primeiros molares inferiores por tomografia computadorizada de feixe cônico em uma subpopulação do sul do Chile.	O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e a morfologia da raiz entomolaris (RE) no primeiro molar inferior (MFM) em uma subpopulação do sul do Chile por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC).	Estudo descritivo observacional transversal	A incidência de RE em MFM numa subpopulação do sul do Chile foi de 5,7%. A ocorrência foi bilateral na maioria dos casos e não foram observadas diferenças significativas por sexo ou lado. O tipo de RE mais comum foi o Tipo 1 (83,3%). O clínico deve realizar rotineiramente o diagnóstico de uma possível

				terceira raiz extra no MFM permanente . Por fim, recomendamos o uso da TCFC como método diagnóstico complementar para melhorar o resultado do tratamento endodôntico.
Mendes, J. M. et al., (2018)	Prevalência de canais e raízes extras em molares inferiores numa população brasileira.	O objetivo da pesquisa foi avaliar a prevalência de raízes e canais extras em primeiros e segundos molares inferiores e relacionar a presença das anomalias	Trabalho de Conclusão de Curso	O microscópio operatório foi fator determinant e para localização de canal extra. Sexo e tipo de tratamento não apresentaram resultado relevante.

		com fatores como a idade e sexo do paciente, tipo de tratamento e dente, e utilização do microscópio operatório.	Canais extras na raiz distal são mais comuns que canais extras na raiz mesial e raízes extras.
--	--	--	--

Os resultados com relação as variações anatômicas dos molares inferiores têm sido estudadas para avaliar sua prevalência: com relação ao paciente (sexo e idade) e ao tipo de dente (primeiro ou segundo molar inferior), ao aspecto da coroa e assoalho pulpar, a conformidade/morfologia dos canais radiculares, a influência da utilização de exames e tecnologias complementares e até mesmo à técnicas de instrumentação [10].

A raiz terciária é caracterizada principalmente por seu tamanho menor e curvatura significativa em relação às raízes primárias, o que exige atenção durante a terapia endodôntica [3]. Os molares inferiores são os dentes que apresentam diversas variações anatômicas na disposição e números de canais. Além do mais, o primeiro molar pode apresentar cerca de 0% a 2,6% de chances de exibir uma raiz supranumerária, enquanto que o segundo molar 1,8% a 2,7% [2].

Essa diversidade de configurações anatômicas do RE pode ser um desafio endodôntico para os cirurgiões dentistas. Nesse sentido, a frequência da RE varia consideravelmente devido a variações na herança étnica ou na morfologia dental, sugerindo uma origem genética específica, enquanto outros consideram o RE como uma anomalia genética [9].

No estudo 71,72% dos pacientes apresentaram simetria bilateral de RE e a prevalência de primeiros molares inferiores com três raízes foi maior em

homens do que em mulheres [5]. Já em contrapartida, foi realizado um estudo na Universidade de Sichuan, de outubro de 2017 a março de 2018, na qual foram analisados o número de raízes e canais, a morfologia do canal radicular e a taxa de detecção do RE nos diferentes grupos de acordo com o sexo e suas simetrias bilaterais foram analisados pelo teste Qui-quadrado. Nos resultados obtidos a simetria bilateral se destacou em mais de 70% dos casos quanto ao número de raízes, número de canais e a morfologia deles, apresentando maior incidência de três raízes dos molares do lado esquerdo. Diante da incidência por gênero, não foi encontrado diferenças estatisticamente significativas entre pacientes do sexo masculino e feminino. Essa constatação sugere que a presença da terceira raiz não está associada a uma preferência por determinado gênero [9].

Aprofundando a reflexão, uma descoberta importante foi a falta de diferenças estatisticamente significativas na frequência de terceira raiz entre os lados esquerdo e direito dos molares inferiores. Essa constatação sugere uma distribuição uniforme dessa variação anatômica em ambos os lados da mandíbula, enfatizando a importância de uma abordagem bilateral durante o tratamento endodôntico [9].

A inspeção clínica da coroa do dente e a análise da morfologia cervical das raízes com uma sondagem periodontal também podem facilitar a identificação de uma raiz adicional. Uma maior proeminência da cúspide distolingual, em combinação com uma proeminência ou convexidade cervical, pode indicar a presença de uma raiz extra. Em relação ao acesso, pode-se optar por uma abertura quadrangular ou trapezoidal em vez da tradicional triangular. De acordo com a lei da simetria, há uma equidistância entre o orifício do canal e a linha traçada de mesial a distal através do assoalho da câmara pulpar, de modo que o uso de outro acesso permitiria um maior campo de visão [3].

A técnica de Clark, é de fundamental importância no diagnóstico do RE. Nesta técnica, o paciente é submetido à baixa dose de radiação, quando

comparada às tomografias; em contrapartida, resulta em imagens bidimensionais, onde as informações não tem tanta precisão [2].

Dentro dessa sistemática [3], a presença de um maior número de cúspides nem sempre implica em um aumento proporcional no número de raízes. No entanto, é importante notar que a adição de uma raiz adicional está quase sempre correlacionada com um aumento no número de cúspides. Esta relação complexa entre o número de cúspides e raízes, como evidenciado pela variação anatômica da RE, aponta para a necessidade de uma análise mais aprofundada para compreender completamente sua interconexão.

Um estudo recente realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade de La Frontera, Temuco, Chile, entre novembro de 2014 e dezembro de 2020 buscou investigar essa prevalência em uma amostra de 111 pacientes, que contemplavam indivíduos com idades entre 18 e 75 anos e formação radicular completa. Os resultados revelaram uma prevalência de terceira raiz de 5,7% nos MFM permanentes examinados, com um total de 12 casos identificados dentro da amostra. Contudo, um fator predisponente associado à presença de uma terceira raiz é a etnia, na qual vários estudos realizados em diferentes regiões demonstram que a frequência de ocorrência de ER varia em relação à população estudada e à sua localização geográfica. Esses achados indicam a importância de considerar a possibilidade da presença dessa variação anatômica durante o diagnóstico e planejamento do tratamento endodôntico [9].

Nesse mesmo estudo [9], foi explorado o papel da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) na visualização e avaliação do RE em molares inferiores com três raízes (PMFM), destacando que a TCFC se tornou uma ferramenta valiosa para o diagnóstico e tratamento endodôntico, permitindo a visualização em três dimensões de estruturas anatômicas dentárias de difícil acesso. Destacam as vantagens da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), como a menor dose de radiação em comparação com a Tomografia Computadorizada de

cone Beam (CBTC) e a capacidade de fornecer detalhes mais precisos do que as radiografias periapicais e panorâmicas.

Por outro lado, há algumas limitações e desafios no uso de métodos de imagem, como radiografia e tomografia computadorizada, na detecção do RE [8]. Foi observado que alguns o RE apenas em um plano sagital de raio-X. O estudo de caso relatado na Clínica de Odontologia da Pós Graduação em Endodontia do Centro Universitário – UNIT [2], ilustra a importância da tomografia computadorizada Cone Beam na confirmação do RE. Assim, o autor aborda as diferentes técnicas radiográficas utilizadas na Odontologia, destacando a técnica de Clark como fundamental na Endodontia para o diagnóstico do RE.

O estudo realizado na FACSETE (Faculdade de Sete Lagoas) [1], oferece uma análise detalhada das características e desafios associados ao tratamento do canal do RE. Um ponto destacado é a natureza do RE, que geralmente é mais curto e mais curvado do que os outros canais radiculares. O autor aponta que o RE tem uma média de comprimento de aproximadamente 18,09 mm, com uma curvatura prevalente no sentido distolingual.

Dessa forma, a análise da curvatura do canal radicular é fundamental para o sucesso de procedimentos endodônticos e a frequência com que os canais se unem deve ser considerada durante o alargamento e obturação. A curvatura do canal e a união dos canais podem influenciar na seleção e o manuseio dos instrumentos endodônticos, e a fratura de instrumentos dentro do canal pode ocorrer com mais frequência em canais curvos devido ao aumento do estresse mecânico. [22]

No que diz respeito ao manejo endodôntico [19], o autor destaca a necessidade de adaptações no acesso e no uso de instrumentos específicos para lidar com a variação anatômica do RE. Além disso, destaca a importância da irrigação adequada com soluções como o hipoclorito de sódio (NaOCl) e o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA)

como parte integral do tratamento. Isso garante a limpeza e desinfecção eficazes dos canais radiculares, fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico. Ao oferecer informações abrangentes sobre a prevalência, diagnóstico e manejo endodôntico do RE, o estudo fornece orientações valiosas para clínicos que encontram essas variações anatômicas durante o tratamento endodôntico, auxiliando na tomada de decisões e na execução de procedimentos precisos.

Ademais, é importante ressaltar o conhecimento detalhado da anatomia e das técnicas endodônticas pelo clínico, enfatizando a necessidade de uma avaliação pré-operatória minuciosa da morfologia do canal radicular. É destacado também o papel crucial dos primeiros molares inferiores na função mastigatória, destacando a necessidade de cuidados especiais ao tratá-los durante o tratamento endodôntico. A discussão apresentada oferece uma visão abrangente da incidência da raiz adicional em diferentes tipos de dentes em diversas populações ao redor do mundo [8]. O autor [8] relata incidências de raiz adicional em diferentes tipos de dentes em variadas populações. Por exemplo, a raiz acessória foi relatada em aproximadamente 0,8% dos primeiros molares superiores permanentes na população Grécia-Turquia, cerca de 8% nos segundos pré-molares mandibulares permanentes na população indiana. Além do mais, o autor destaca dados específicos sobre a prevalência de primeiros molares inferiores com três raízes (PMFMs) em diferentes regiões.

Além disso, vale ressaltar que um tratamento endodôntico de sucesso consiste na completa limpeza e modelagem dos sistemas de canais radiculares, assim como obturação tridimensional e selamento coronário adequado [10].

A partir dessa perspectiva, oferece uma visão abrangente das questões relacionadas à prevalência, morfologia e diversidades anatômicas do Radix Entomolaris (RE), bem como destaca a importância do diagnóstico preciso, abordagem clínica adequada e sua relevância no contexto do tratamento endodôntico. Ao ressaltar a necessidade de uma abordagem

cuidadosa e detalhada para enfrentar desafios complexos desta variações anatômicas, ele sublinha a importância da educação continuada para os profissionais da odontologia e o uso de tecnologias avançadas de imagem, como a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), para melhorar a precisão do diagnóstico e o planejamento do tratamento. Em suma, essas são estratégias eficazes para preencher lacunas no entendimento do profissional e o tratamento das variações anatômicas durante o tratamento endodôntico, promovendo melhores resultados clínicos e satisfação do paciente.

3.4 CONCLUSÃO

O tratamento endodôntico apresenta como principal característica a remoção de bactérias presentes no canal radicular e prevenção de possíveis reinfecções. Consiste na realização da completa limpeza dos condutos radiculares que se encontram contaminados, assim como a obturação e o selamento coronário. O conhecimento do profissional da odontologia sobre a anatomia e curvatura dos sistemas de canais radiculares, identificando as variações anatômicas existentes, como a presença de raízes extras, tal como o Radix Entomolaris. Considerando isso, o Radix Entomolaris, apresenta-se como uma raiz severamente curvada, com localização predominantemente distolingual e um canal radicular fino de difícil acesso, devendo ser considerado durante o alargamento e obturação dos canais para a seleção dos instrumentos endodônticos necessários, impedindo possíveis fraturas dos instrumentos que podem ocorrer nestes tipos de canais. Contudo, para a realização de uma adequada terapia endodôntica é essencial o correto diagnóstico, com o auxílio de radiografias e tomografias computadorizada de feixe cônico (TCFC) para que o profissional esteja proficiente das possíveis variações, para realização da correta conduta e conseqüentemente para o sucesso endodôntico.

4 REFERÊNCIAS

Abella F, Mercadé M, Duran-Sindreu F, Roig M. Managing severe curvature of radix entomolaris: three-dimensional analysis with cone beam computed tomography. *Int Endod J.*, 2011 Sep;44(9):876-85. doi: 10.1111/j.1365-2591.2011.01898.x. Epub 2011 Jun 15. PMID: 21671948.

Aung, N.M., Myint, K.K. Three-Rooted Permanent Mandibular First Molars: A Meta-Analysis of Prevalence. *International Journal Dentistry*, 2022; vol 2022. [acesso em 22 de Janeiro de 2024]. Disponível em: <https://downloads.hindawi.com/journals/ijd/2022/9411076.pdf>

Betancourt, P., Arias, A., Matus, D., Navarro, P., Garay, I., Fuéntes, R. Prevalence of Radix Entomolaris in Mandibular First Molars by Cone-Beam Computed Tomography in a Southern Chilean Sub-Population. *Internacional J. Morfol.*, 2022; v. 2: pág. 414-419. [acesso em 23 de Janeiro de 2024]. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Documents/Odontologia/TCC% 20 radix%20 entomolaris/Artigo%20 BETANCOURT.pdf](file:///C:/Users/User/Documents/Odontologia/TCC%20radix%20entomolaris/Artigo%20BETANCOURT.pdf).

Carabelli, G. *Systematisches Handbuch der Zahnheilkunde*. 2a ed. Viena: Braumüller and Seidel; 1844.

Filpo-Pérez, C.A., Bramante, C.M., Carvalho, I.M.M. de, Pagin, O., Capellozza, A. L. A., & Centurion, B. S. Avaliação do seio maxilar e sua relação com as raízes dos dentes adjacentes. In *Anais. Bauru: Universidade de São Paulo, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais*; 2014. Trabalho apresentado no Encontro de Cultura e Extensão do HRAC-USP. [acesso em 4 de Maio de 2024].

Girelli, C. F. M., Lima C. O., Alves M. M., Coelho R. G., Lacerda, G. P., Lacerda, M. F. L. S. Radix entomolaris, uma variação anatômica em molares inferiores: considerações de relevância clínica. *Brazilian Journal of Development (BJD)*, 2022; v. 8: p. 73346–7335. [acesso em 7 de Abril de 2024]. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n11-170>

Javed, M.Q., Srivastava, S., Alotaibi, B.B.R., Bhatti, U.A., Abulhamael, A.M., Habib, S.R. A Cone Beam Computed Tomography-Based Investigation of the Frequency and Pattern of Radix Entomolaris in the Saudi Arabian Population. *Medicina*, 2023. [acesso em 23 de Janeiro de 2024]. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/medicina59112025>

Kantilieraki, E., Delantoni, A., Angelopoulos, C., Beltes, P. Evaluation of Root and Root Canal Morphology of Mandibular First and Second Molars in a Greek Population: A CBCT Study. *European Endodontic Journal*, 2019; 4: p.62-8. [acesso em 4 de Maio de 2024]. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Documents/Odontologia/TCC%20radix%20entomolaris/Artigo%2010.pdf>

Lopes, H. P., Siqueira, Jr. F. S. *Endodontia. Biologia e técnica*. 3 edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan;2010.

Mahendra, M., Verma, A., Tyagi, S., Singh, S., Malviya, K., Chaddha, R. Manejo da curvatura complexa do canal radicular de Tomografia computadorizada de feixe cônico Radix Entomolaris Bilateral: Análise Tridimensional com Tomografia computadorizada de feixe cônico. Hindawi Publishing Corporation, 2013. [acesso em 8 de Maio de 2024]. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Documents/Odontologia/TCC%20radix%20entomolaris/ART%203.pdf>

Mendes, J. M.. Prevalência de canais e raízes extras em molares inferiores numa população brasileira. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia). Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia; 2018. [acesso em 23 de Janeiro de 2024]. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21646?mode=full>

Mendes, M.J.P. Prevalência de “Radix Entomolaris” numa amostra da população Portuguesa: Avaliação com CBCT. Trabalho para Conclusão do Mestrado Integrado em Medicina Dentária. Coimbra: Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra (FMUC);2017. [acesso em 4 de Maio de

2024]. Disponível em:

<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/82633/1/Tese%20Maria%20Jo%c3%a3o%20Mendes%20final.pdf>

Moor RJ, Deroose, C.A., Calberson, FL. The radix entomolaris in mandibular first molars: an endodontic challenge. *Int Endod J.*, 2004;37(11):p.789-99.

[acesso em 8 de Maio de 2024] Disponível em: 10.1111/j.1365-2591.2004.00870.x.

Piai,G.G.. Principais características e prevalência do radix entomolaris: revisão de literatura. Bauru: FACSETE; 2021. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Endodontia. [acesso em 7 de Abril de 2024].

Disponível em:

<https://faculadefacsete.edu.br/monografia/items/show/4646>.

Pinheiro, R. T. S., Lins, R. N. F., Costa, C. L. A. B., Lins, F. F., Inojosa, I. F. A. J., Lessa, S. V. Radix entomolaris: relato de caso clínico. *Brazilian Journal of Development (BJD)*, 2022; v.8: p.54366 – 54375. [acesso em 5 de Fevereiro de 2024]. Disponível em: . <https://doi.org/10.34117/bjdv8n7-351>

Qiao, X., Zhu, H., Yan, Y., Li, J., Ren, J., Gao, Y., Zou, L. Prevalência do canal mesial médio e raiz entomolaris dos primeiros molares permanentes inferiores em uma população da China ocidental: um estudo tomográfico computadorizado de feixe cônico in vivo. *BMC Saúde Oral* , 2020; 224.

[acesso em 20 de Janeiro de 2024]. Disponível em:

<https://doi.org/10.1186/s12903-020-01218-z>

Rokni, H.A., Alimohammadi, M., Hoshyari, N., Charati, J. Y., Ghaffari, A. Avaliação da frequência e anatomia da raiz entomolaris e paramolar em molares inferiores por tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) no norte do Irã, 2020-2021: um estudo retrospectivo. *Cureus* 15(10), 2023. [acesso em 17 de Janeiro de 2024].Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10637391/>

Rosales, E. L., Baz, P. C., Moor, R., Pinón, M.R., Biedma, B.M., Patiño, P.V. Unusual root morphology in second mandibular molar with a radix entomolaris, and comparison between cone-beam computed tomography and digital periapical radiography: a case report. *Journal Of Medical Case Reports*, 2015. [acesso em 24 de Janeiro de 2024]. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13256-015-0681-x>

Strmšek L, Štampfelj I. Morphometric analysis of three-rooted mandibular first molars in a Slovene population: a macroscopic and cone-beam computed tomography analysis. *Via Médica*, 2022; Vol.8: p. 203-211. [acesso em 17 de Janeiro de 2024]. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Downloads/71527-236137-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/71527-236137-2-PB%20(1).pdf)

Taha, N.A., Makahleh, N., Makahleh, F.P. Morfologia do canal radicular de dentes permanentes anteriores da população Jordaniã usando dois sistemas de classificação: um estudo de tomografia computadorizada de feixe cônico. *BMC Oral Health*, 2024. Disponível em: [file:///C:/Users/User/Downloads/Root_canal_morphology_of_anterior_permament_teeth_%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Root_canal_morphology_of_anterior_permament_teeth_%20(1).pdf)

Vertucci, F.J. Root canal anatomy of the human permanent teeth. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*, 1984;58(5): p. 589-99. [acesso em 4 de Maio de 2024].

Wang, Q., Yu, G., Zhou, X.D., Peters, O.A., Zheng, Q.H., Huan, D.M. Evaluation of x-ray projection angulation for successful radix entomolaris diagnosis in mandibular first molars in vitro. *J Endod.*, 2011. Vol. 37: p.1063-8. [acesso em 24 de Janeiro de 2024]. Disponível em: <https://www.fodonto.uncuyo.edu.ar/upload/articulo-14.pdf>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expressediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil